

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

8. TILSHUNOSLIKDA PARADIGMA VA UNING KELIB CHIQISHI GHQ Bobonazarova - Scientific progress, 2021
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=N06yu0YAAA&AJ&citation_for_view=N06yu0YAAA&AJ:u5HHmVD_uO8C
9. Easy ways of learning English, Gulkhayo Bobonazarova, Nilufar Xamidova, 2024/2/21, Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=N06yu0YAAA&AJ&citation_for_view=N06yu0YAAA&AJ:UeHWp8X0CEIC
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=N06yu0YAAA&AJ&citation_for_view=N06yu0YAAA&AJ:Tyk-4Ss8FVUC
11. THE COMPARATIVE ANALYSES OF LEARNING APPROACHES. HM Душанова - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 2023
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MwV6oZgAAA&AJ&citation_for_view=MwV6oZgAAA&AJ:UeHWp8X0CEIC
12. THEORETICAL FOUNDATION OF PHENOMENON-BASED LEARNING APPROACH TO TEACHING. Dushanova Nargiza Mamatkulovna, 2023/11/27, Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, Pages 82-88
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MwV6oZgAAA&AJ&citation_for_view=MwV6oZgAAA&AJ:u-x6o8ySG0sC
13. THE COGNITIVE WAYS TO LEAD AN ADVANCED LEARNER TO MAKE SELF-ASSESSMENT: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, Rustamova Shahnoza Aripovna, Publication date: 2024/5/20 Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, Volume 7, Issue 3, Pages 116-121
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=_pyDgWoAAA&AJ&citation_for_view=_pyDgWoAAA&AJ:BqipwSGYUEgC

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Eshimova Sharofat Kenjaboyevna

Samarqand davlat chet tillar instituti

“Koreys filologiyasi” kafedrasida katta o’qituvchisi

sharofate1986@gmail.com

Davlatova Komila Abdusattorovna

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

komila.davlatova03@gmail.com

KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO’CHMA MA’NOLI SO’ZLAR XUSUSIDA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13236095>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada metafora xususida qisqacha so’z yuritilib, uning asosiy funktsiyasi bo’lgan ma’no ko’chishi hodisasi haqida fikrlar keltirilib o’tiladi. Bunda misollar tarzida ma’no ko’chishida ishlatiladigan asosiy so’zlar va fe’llar jumlar tarkibida keltirilib asosiy va ko’chma ma’nolari yoritilib o’tiladi. Koreys adabiyotlarida o’zbek tili kabi ko’p ma’nilik metafora, sinekdoxa, metonimiya, vazifadoshlikka bo’lib ko’rsatilmagan. Ular faqat bir necha misollar orqali ma’no ko’chish hodisasini ifodalab bergan. Qisqacha qilib aytganda, ular umumiy qilib berilgan. Biz koreys tilida ma’no ko’chish hodisasini omonim bilan almashtirmasligimiz lozim. Koreys tilida boshqa so’z turkumlariga nisbatan fe’l so’z turkumiga oid bo’lgan so’zlarda ma’no ko’chish hodisasi ko’p uchraydi.

Kalit so’zlar: ekspressivlik, emotsionallik, morfologik, ma’no ko’chishi, morfema, polisemiya, lisoniy, sema, tahlil, birlik, uslub.

Эшимова Шарофат Кенжабоевна

Самаркандский государственный институт иностранного языка

Старший преподаватель кафедры “Корейская филология”

sharofate1986@gmail.com

Давлатова Комила Абдусатторовна

Студент Самаркандский государственный институт иностранного языка

komila.davlatova03@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье кратко обсуждается метафора, а также высказываются мысли о феномене переноса смысла, который является ее основной функцией. При этом в структуре предложений приводятся основные слова и глаголы, используемые при передаче значения, а также выделяются их основные и переносные значения. В корейской литературе полисемия, как и в узбекском языке, не проявляется в метафоре, sinekdoxe и метонимии. Феномен переноса смысла они выразили лишь на нескольких примерах. Короче говоря, они даны в

общих чертах. В корейском языке не следует путать феномен передачи смысла с омонимами. В корейском языке явление переноса значения чаще встречается в словах, принадлежащих к глагольной группе слов, по сравнению с другими группами слов.

Ключевые слова: выразительность, эмоциональность, морфологический, передача смысла, морфема, многозначность, языковая, сема, анализ, единство, стиль.

Eshimova Sharofat Kenjaboyevna

Samarkand state institute of foreign languages
Senior Teacher of the Department “Korean filology”
sharofate1986@gmail.com

Davlatova Komila Abdusattorovna

The student of Samarkand state institute of foreign languages
komila.davlatova03@gmail.com

ABSTRACT

This paper briefly discusses metaphor and offers thoughts on the phenomenon of meaning transfer, which is its main function. At the same time, the main words and verbs used in the structure of sentences are given, and their main and figurative meanings are emphasized. In Korean literature, polysemy, as in Uzbek, is not manifested in metaphor, synecdoche and metonymy. They have expressed the phenomenon of transference of meaning only by a few examples. In short, they are given in general terms. In Korean, the phenomenon of meaning transfer should not be confused with homonymy; and it is more frequent in words belonging to the verb group of words compared to other word groups.

Key words: expressiveness, emotionality, morphological, transfer of meaning, morpheme, polysemous, linguistic, sema, analysis, unity, style.

Koreys tilida **다의어** ma’no ko’chishi deb bir so’zning bir necha ma’nolarda qo’llanilib kelishiga aytiladi. Koreys tilida **중심 의미** va **주변 의미** ga bo’linadi. Ya’ni gapning o’z ma’nosi hamda ko’chma ma’nolari bor [1, 43]. Bunga misol qilib keltiradigan bo’lsak: **머리** – bosh so’zi dastlabki ma’nosi inson tanasining qismi:

민주는 머리를 흔들었다	Minju boshini qimirlatdi	Biron narsani tasdiqlash
수미는 머리를 깎았다	Sumi sochini kesdi	Salonda soch turmagi qildirtirish
윤지는 머리가 좋다 (지능)	Yunjining boshi yaxshi	Qobiliyatli, aqlli degan ma’noda (kallasi yaxshi ishlaydi)

Dastlabki holatda **bosh** so’zi asosiy ma’noni bildirib bosh qimirlaganini ifodalab kelsa, keyingi holatlarda **bosh** so’zi sochga, qobiliyat so’zlariga almashib ma’no kengayib, boshqa ma’noga aylanib, shunga bog’liq ma’noda ishlatilayapti. Koreys adabiyotlarida o’zbek tili kabi polisemiya metafora, sinekdoxa, metonimiya, vazifadoshlikka bo’lib ko’rsatilmagan. Ular faqat bir necha misollar orqali ma’no ko’chish hodisasini ifodalab bergan. Qisqacha qilib aytganda, ular umumiy qilib berilgan. Biz koreys tilida ma’no ko’chish hodisasini omonim bilan almashtirmasligimiz lozim. Koreys tilida boshqa so’z turkumlariga nisbatan fe’l so’z turkumiga oid bo’lgan so’zlarda ma’no ko’chish hodisasi ko’p uchraydi, ularning ko’pchiligi metonimiyaga misol bo’la oladi, bunga misol tariqasida quyidagilarni ko’rib chiqamiz. Masalan: **기르다** (tarjimasi **o’stirmoq, tarbiyalamoq, parvarishlamoq**) (**새를 기르다** - qushni parvarishlamoq). Bu misollardan ko’rinib turibdiki, **기르다** so’zning bosh ma’nosi hayvon yoki o’simliklarni parvarishlash, qarash ma’nolarida keladi, qolgan misollarda esa so’zning bosh ma’nosi bilan bog’liq tarzda ma’no ko’chadi. Bunga misol tariqasida: **아이를 기르기** 위해 그녀는 직장을 그만두어야 했다. (Farzandini tarbiyalash uchun u ayol

fermadagi ishini tashlashi kerak edi.) Endigi misolimizda bu soʻz hayvon yoki oʻsimlik emas balki odamga koʻchayapti. Shu kabilarni quyidagi misollar orqali bilib olishimiz mumkin. [3, 26].

- a) **기르다** (odamlarga saboq bermoq) **인재를 기르다** - shaxs tayyorlamoq, **제자를 기르다** - shogird tarbiyalamoq
- b) **기르다** (Vujud yoki ruhni chiniqtirish yanada kuchaytirish) **인내심을 기르다** - irodani oshirmoq, **그는 체력을 기르기 위해 매일 운동을 한다** - U jismoniy kuchini oshirish uchun har kuni sport bilan shugʻullanadi.
- c) **기르다** (Soch, soqol kabilarni qirqmasdan uzun qilib oʻstirmoq) **수염을 기르다** - soqolmoʻylovni oʻstirmoq, **머리를 기르다** - soch oʻstirmoq

놓이다. Bu soʻz aslida **qoʻymoq** felidan kelib chiqqan boʻlib, majhul nisbatda **qoʻyilmoq** deb tajima qilinadi va koʻp maʼnoli soʻzlarda qoʻllaniladi. Masalan: **qoʻyilgan boʻlmoq** (oʻz maʼnosida) **연필이 책상 위에 놓여 있다**. Qalam stol ustiga qoʻyilgan [2, 67].

- a) **놓이다** (Yengillik boʻlmoq) **마음이 놓이다** - Koʻnglim tinchlandi
- b) **놓이다** (Nimadir qurilmoq, qoʻyilmoq, duch kelmoq) **다리가 새로 놓였다** - koʻprik yangidan qurildi (qurish joyiga qoʻyildi maʼnosida), **운명의 갈림길에 놓였다** - qismat ayriliqqa duchor qildi, **어려운 상황에 놓였다** - qiyinchilikka duch kelmoq

담그다 Bu soʻzning oʻz maʼnosi biror narsani suyuqlik ichiga **solmoq, botirmoq, tiqmoq** degan maʼnoni anglatadi masalan, **빨래를 담그다** - Kirni suvga botirmoq. **목욕탕에서 몸을 담그다** - Vannada tanani suvga botirmoq. **발을 담그다** - Oyogʻini suvga tiqmoq. Qolgan koʻchma maʼnolarida esa dimlamoq, yopmoq, tuzlamoq kabi bir-biriga aloqador maʼnolarni anglatadi, ular quyidagicha: **(김치, 젓갈, 술등을 만들 때) 익거나 삭게 하려고 재료를 버무려 그릇에 담그다**. (kimchi, chokkal, aroq kabilarni tayyorlash paytida) pishirish yoki achitish uchun mahsulotlarni idishga solmoq [11, 48].

담그다 (ichiga solmoq, botirmoq, tiqmoq) **김치를 담그다** - Kimchini tuzlamoq. **된장을 담그다** - Tvenjangni dimlamoq. **젓갈을 담그다** - Chotkalni dimlamoq. **포도주를 담그다** - Vino tayyorlamoq.

맞다. Bu feʼlningning oʻz maʼnosi **mos, toʻgʻri** deb tarjima qilinadi. (Yechim, qandaydir mavzuning mazmuni xatosiz, toʻgʻri, aniq) **네 정답이 맞다** - Sening javobing toʻgʻri. **제 핸드폰 전화가 방금 말씀하신 번호기 맞습니다** - mening telefon raqamim hozir siz aytgan raqam (toʻgʻri aytdingiz maʼnosida).

- a) **맞다** (yonidagi odam bilan suhbatlashayotgan payta ishlatilib) **‘shunday’ ‘rost’ maʼnosida**. **그 학생의 말이 맞아요? 안 맞아요?** - U talabaning gapi toʻgʻrimi notoʻgʻrimi?
- b) **맞다** (vaqt oʻtishiga qarab keladigan qandaydir paytning yuzlashishi) **새해를 맞다** - Yangi yilni kutib olmoq, **추석을 맞다** - Hosil bayramini kutib olmoq, **생일을 맞다** - Tugʻilgan kunni kutib olmoq, **해방을 맞다** - Ozodlikni qarshi olmoq. [4, 90]

맞추다 bu feʼlning koreys tildagi tarjimasi **moslashtirmoq**, lekin birikma xolida kelganda tarjimasi oʻzgaradi. (Xatolik yoki nomuttanosiblikni bartaraf qilmoq) **노래를 부를 때 박자를 맞춰서 부르세요** - Qoʻshiq aytish paytida ritmgga toʻgʻirlab kuylang, **계산을 맞추다** - Hisobni toʻgʻirlamoq.

- a) **맞추다** (yuzma-yuz qo'ymoq; 입을 맞추다 - bo'sa olmoq, 기계의 부속품을 맞추다 - Mashina jihozlarini birlashtirmoq
- b) **맞추다** (Biror narsani boshqa narsaga to'g'irlamoq) 보조를 맞추다 - safga tizilmoq, 시계를 맞추다 - soatni to'g'irlamoq.
- c) **맞추다** (ko'ngilga yoqadigan darajada tanlamoq) 음식의 간을 맞추다 - ovqatning mazasini to'g'irlamoq, 사장님의 비위를 맞추다 - boshliqning ko'ngliga yoqmoq.

보다 bu so'z koreys tilida o'z tarjimasini **qaramoq**, lekin ma'lum so'zlarga qushilib so'z birikmasi hosil qilgan paytda tarjimasini o'zgaradi; (ko'z orqali narsaning shaklini bilmoq) 수상한 사람을 보면 신고를 해야 한다 - Shubhali shaxslarni ko'rgan paytda darhol xabar berish kerak, 하늘의 새를 보아라 - Osmondagi qushga qara.

- a) **보다** Ko'z orqali zavqlanish, tomosha qilish; 영화를 보다 - Kino ko'rmoq, 그는 텔레비전을 보다가 잠이 들었다 - U televizor ko'rayotganida uxlab qoldi.
- b) **보다** Kitob yoki gazeta kabilarni o'qimoq. 신문을 보다 - Gazeta o'qimoq, 여가 시간에 책을 보는 습관을 들이는 것이 좋다 - Bo'sh vaqtda kitob o'qishga odatlanish yaxshi.
- c) **보다** Narsaning holati, vaziyatini sinchiklab ko'rmoq. 시계를 보다 - Soatga qaramoq, 거울을 보다 - Oynaga qaramoq, 선을 보다 - Birinchi uchrashuv (yigit va qiz), 맛을 보다 - Mazasini ko'rmoq.
- d) **보다** Qandaydir ishga duch kelmoq va qandaydir holatni boshdan kechirmoq, masalan, 덕을 보다 - Yaxshilik ko'rmoq, 이익을 보다 - Foyda ko'rmoq, 손해를 보면서 물건을 팔 사람은 없다 - Mahsulotning zararlanganini ko'ra bila turib, uni sotadiganlar yo'q.
- e) **보다** Qandaydir tadbirga duch kelmoq, 시험을 보다 - Imtixon topshirmoq, 면접을 보다 - Suhbatdan o'tmoq.

쉬다 fe'li ikki guruhga bo'linib, har birining ichida bir-biriga aloqador bo'lgan ma'nolari bor, o'z tarjimasini **dam olmoq**. Misol uchun,

- a) **쉬다** Ovqatning achishi, mazasi buzilishi. Masalan, 밥이 쉬다 - Pap achimoq. 나물이 다 쉬어 버렸다 - Ko'katlarning bari achib ketibdi.
- b) **쉬다** Ovozning buzilishi natijasida gapirishning qiyinlashishi. Masalan, 목소리가 쉬어 말을 할 수가 없다 - Ovozim buzilib, gapirolmayapman.
- c) **쉬다** Charchoqni chiqarib, tanani yengillashtirish. Masalan, 폭 쉬고 나니 몸이 거뜨해졌다 - Mazza qilib dam olib, vujudim yengil tortdi.
- d) **쉬다** Qilayotgan ishini bir pasga to'xtatmoq: masalan, 너무 무리하지 마시고 좀 쉬었다 하세요 - Judayam berilmasdan biroz dam olib, dam olib bajarning.
- e) **쉬다** Kasallik sababli ishga yoki darsga bora olmaslik: masalan, 감기에 걸려서 회사를 하루 쉬었다 - Grippga chalinib bir kun firmaga bora olmadim (firmadan dam oldim)

짓다 bu fe'lining o'z tarjimasini **qurmoq**, lekin koreys tilida birikma holatida keladigan bo'lsa tajimasi o'zgaradi. Mahsulotdan ovqat, uy, kiyim kabilarni tayyorlash, masalan, 밥을 짓다 - Pap

pishirmoq, 옷을 짓다 - Kiyim tikmoq, 양복을 짓다 - Kostyum-shim tikmoq, 그는 고향에서 집을 지었다 - U qishlog'ida uy qurdi.

- a) **짓다** Mahsulotlarni aralashtirib dori tayyorlamoq, 약을 짓다 - Dori tayyorlamoq, 몸이 약해서 보약을 지어 먹었다 - Tanasi kuchsiz bo'lganligi uchun quvvatlantiruvchi dori tayyorlab yemoq.
- b) **짓다** She'r, xat, qo'shiq kabilarni yozmoq, 시를 짓다 - She'r yozmoq, 노래를 짓다 - Ashula yozmoq.
- c) **짓다** Bir joyga yig'ilib navbatma-navbat turmoq, 무리를 짓다 - Guruh tuzmoq, 줄을 짓다 - Qator turmoq, 새들은 떼를 지어 다닌다 - Qushlar to'dasi gavjum bo'lib yurishadi.
- d) **짓다** Guruch ekmoq, dehqonchilik qilmoq. Masalan, 부모님은 농사를 지어 우리를 대학까지 보냈다 - Ota-onam dehqonchilik qilib bizni institutda o'qitdilar.

차리다 bu fe'ning tarjimasida **tayyorlamoq**, lekin birikma shaklida kelsa tarjimasida o'zgaradi. Ovqat kabilarni tayyorlab bermoq, masalan, 저녁을 차리다 - Kechki ovqatni tayyorlamoq, 음식을 차리다 - Ovqat tayyorlamoq, 술상을 차려 방으로 들여 가다 - Aroq, gazak tayyorlab xonaga kirmoq.

- a) **차리다** Quvvat va aqlni egallamoq, masalan, 기운을 차리다 - Quvvat olmoq, 기력을 차리다 - Energiya olmoq.
- b) **차리다** Qandaydir holatni ko'rib tahmin qilmoq, masalan, 낚시를 차리다 - Niyatini bilmoq, 엄마가 나가려는 걸 아이가 눈치를 차려 울기 시작했다 - Onasining chiqib ketayotganini sezgan bola yig'lashni boshladi.
- c) **차리다** Hayot boshlamoq, do'kon ochmoq, masalan, 살림을 차리다 - Hayot boshlamoq, 회사를 차리다 - Firma ochmoq, 모아 놓은 돈으로 가게를 차리다 - Yig'ib qo'yilgan pulga do'kon ochmoq.

타다 bu fe'ning o'z tarjimasida **minmoq**, lekin so'z birikmasi holida kelganda tarjimasida o'zgaradi.

- a) **타다** Olov orqali yonish, alanganish, masalan, 담배가 타다 - Tamaki tutatmoq, 벽난로에서 장작이 활활 타고 있었다 - Pechkadagi o'tin lovullab yonayotgan edi.
- b) **타다** Teri quyosh nurida ko'p qolib qora rangga o'zgarimoq, masalan, 햇볕에 얼굴이 새까맣게 타다 - Yuzning qop-qora bo'lib kuyishi.
- c) **타다** Issiq harorat natijasida qorayish darajasida kuyib pishishi, masalan, 고기가 타다 - Go'sht kuymoq, 땀을 하는 사이 밥이 다 타 버렸다 - Boshqa ish qilish paytimda pap kuyib ketibdi.
- d) **타다** Minadigan narsa yoki hayvonlarga minmoq, 비행기를 타다 - Samolyotga minmoq, 자동차를 타다 - Mashinaga minmoq, 배를 타다 - Kemaga minmoq, 말을 타다 - Otga minmoq.
- e) **타다** Fasl yoki iqlim ta'siriga tez tushmoq, masalan, 계절을 타다 - Fasldan ta'sirlanmoq, 추위를 타다 - Sovuq yemoq, 더위를 타다 - Issiqda qolmoq.

- f) **타다** Ko'p miqdordagi suyuqlikka kam miqdordagi suyuqlik yoki unni solib aralastirmoq, 커피를 타다 - Kofe tayyorlamoq, 미숫가루를 물에 타서 마신다 - Maydalangan guruchni suvga aralastirib ichmoq.
- g) **타다** Hissa uchun berilgan pulni yoki narsani olmoq, masalan, 회사에서 월급을 타다 - Firmadan oylik olmoq, 형에게서 용돈을 타다 - Akasidan xarajat puli olmoq, 경연대회에서 상을 타다 - Konkursda sovg'a olmoq.

Ot, sifat va boshqa so'z turkumlariga misollar koreys tilida fe'l so'z turkumi kabi ko'p emas, ularning ko'pchiligi o'zbek tilidagi metaforaga o'xshab ketadi, ayniqsa ot so'z turkumiga oid so'zlar, bunga misol tariqasida quyidagilarni ko'rib chiqishimiz mumkin:

눈 bu so'z koreys tilida **ko'z**, **qor** deb tarjima qilinadi, lekin birikma holida kelganda tarjimasi o'zgaradi. (눈이 아프다- ko'zi og'rimoq, o'z manosida)

- a) 눈에 띄다 Ko'zga tashlanmoq, ko'z ostida bo'lmoq. (밖에 나갔는데 어떤 불쌍한 사람이 눈에 띄었다 –tashqariga chiqqan edim, bir faqirga ko'zim tushdi).
- b) 눈을 뜨다- ko'zni ochmoq deb tarjima qilinadi. 눈을 크게 뜨다 (ko'zini katta qilib ochmoq)
- c) 눈을 감다-ko'zni yummoq. (눈을 딱 감다 ko'nikmoq), (눈을 감다 (죽다) - ko'z yummoq (o'lmoq))
- d) 눈이 맞다 – ko'zi ko'ziga tushmoq
- e) 눈이 멀다 – ko'zi ko'r, ojiz bo'lib qolmoq; (눈 먼 놈이 앞장 선다 - axmoq oldinga chiqadi)
- f) 눈이 나쁘다- Ko'zi yaxshi emas; (그것은 눈에 나쁘다 - bu narsa ko'z uchun zararli) [5, 25]

꼭 koreys tilidagi **aniq**, **aynan**, **albatta** deb tarjima qilinadi.

- a) Qattiq kuch bilan bosish yoki yumish kabi holat, masalan, 눈을 꼭 감다 - Ko'zni qattiq yummoq, 손을 꼭 잡다 - Qo'lini mahkam tutmoq.
- b) Chidash, bardosh berish holati, masalan, 아픈 것을 꼭 참다 - Og'riqqa mutloq chidamoq.
- c) Albatta, shubhasiz, masalan, 날짜를 꼭 지키십시오. - Sanaga aniq rioya qiling, 약속을 꼭 지키다 - Va'dani aniq bajarmoq.

꿈 koreys tilidagi **tush**, **tush ko'rmoq**, **orzu** deb tarjima qilinadi - 꿈을 꾸다, 꿈을 보다

- a) Uxlash davomida hayotdagi kabi ko'rib, eshitib his qilish kabi har xil holatlar, masalan, 무시 무시 한꿈 - Qo'rqinchli tush, 꿈을 꾸다 - Tush ko'rmoq, 돌아가신 아버지가 꿈에 보였다 - Vafot etgan otasi tushiga kirdi [6, 47].
- b) Amalga oshirishni xohlagan orzu yoki g'oya, masalan, 꿈이 크다 - Orzusi katta, 어릴 때는 과학자가 되고 싶은 꿈을 가졌었다 - yoshligimda olim bo'lish orzuim bor edi, 꿈에 본 것이 실현되었다 – tushda ko'rgan narsa o'ngdan keladi.
- c) O'tkinchi istak yoki xohish, masalan, 허황된 꿈은 얼른 버리는 것이 좋다 - O'tkinchi orzularni tezda unutmagan yaxshi

도대체 bu so'zimiz, his-hayajongap hisoblanib **xudo haqqi**, **ajabo** deb tarjima qilinadi, dastlab bu so'zning o'z ma'nosini, so'ngra ko'chma ma'nolarini birma-bir ko'rib chiqamiz.

a) Boshqa gapni to'xtatib muhimini gapirsak (so'roq bilan birga ishlatiladi) 도대체 그는 누구였을까? - Ajabo bu kishi kim ekan a? 도대체 무슨 말씀을 하시는 겁니까? - Xudo haqqi nima deyapsiz? [10, 410]

b) (Asosan inkor gap bilan ishlatilib,) achinarlisi, hech qachon, masalan, 우리 애는 도대체 공부를 안 해서 걱정이다 - Achinarlisi bizning o'g'limiz o'qimayotgani uchun xavotirdaman, 너를 도대체 이해할 수 없다 Seni hech tushunib bo'lmaydi [9, 680].

막 so'zi bir necha ma'nolarni anglatib, uning o'z ma'nosi **aynan, hozir, arang** degan ma'noni anglatadi, masalan:

- 막 출발했다 - Hozirgina yo'lga chiqdim, 막 끝냈다 - Aynan hozir tugatdim,
- ikkinchi ma'nosi esa, aynan o'sha payt ma'nolarini beradi, masalan, 내가 역에 도착했을 때 기차가 막 떠나고 있었다 - Men bekatga yetganimda aynan o'sha payt poyezd ketayotgan edi.
- 몹시 세차게 또는 아주 심하게 ('마구'의 준말) juda kuchli (ma'no kuchaytirish), masalan, 슬퍼서 막 울었다 - Xafaligimdan rosa yig'ladim, 막 지껄이다 - Juda ko'p vaysamoq.

시원하다 so'zi sifat so'z turkumiga tegishli bo'lib, u quyidagicha ta'riflanadi:

a) Juda issiq paytda salqin shamol bilan shamollatib, salqinlik sezish, masalan, 바람이 시원하다 - Salqin shamol.

b) (Muammoni yechish) o'zini bemalol his qilimoq, masalan, 일이 해결되고 나니 속이 시원하다 (=후련하다) - Ishni tugagandan so'ng xotirjam bo'ldim. 속이 시원하다 - ichi yengillashmoq, qoniqmoq, yelkadan tog' ag'darilmoq [8, 360].

d) (Gap yoki harakat) to'siqsiz va yoqimli, masalan, 소개 받은 사람의 성격이 시원 시원해서 마음에 듭니다 - Tanishgan kishimning xarakteri yaxshiligi uchun menga yoqdi [7, 5].

e) Sho'rva mazasining yoqimliliigi, masalan, 김치국이 아주 시원합니다. 한 그릇 더 주세요 - Kimchi sho'rvasi juda shirin bo'libdi. Yana bir kosa bering.

노릇 bu so'zning ilk, dastlab anglatigan ma'nosi, ot so'z turkumiga tegishli bo'lib, **vazifa, ish, mashg'ulot, rol** degan ma'noni anglatadi.

a) Kasb yoki vazifani atovchi so'z, masalan, 선생 노릇을 하다 - O'qituvchilik vazifasini bajarmoq. 사장 노릇을 하다 - Boshliq rolini bajarmoq. 목수 노릇을 하다 - duradgorlik bilan shug'ullanmoq

b) Vaqtinchalik topshirilgan vazifani bajarib turmoq, masalan, 집 주인 노릇을 하다 - Uy egasi vazifasini bajarmoq. 아버지 노릇을 하다 - Ota vazifasini bajarmoq.

d) Namuna qilib bo'lmaydigan yoki kutilmagan holda o'zgargan ish yoki holatni bildiradigan so'z, masalan, 당장 집을 나가라고 하니 기가 잘 노릇이다 - Tez uydan chiq deganing yaxshi ish bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 김성태, '개념적 은유의 교수 학습 방법', 부산외국어대학교 교육대학원 석사학위논문, 2000, 43

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000